

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ» імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА

UNIwersytet Pomorski w Słupsku

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені А.С.МАКАРЕНКА

НІЖИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені МИКОЛИ ГОГОЛЯ

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.Г.КОРОЛЕНКА

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ НАУКОВИЙ ЛІЦЕЙ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ»

КРОК У НАУКУ:

**ДОСЛІДЖЕННЯ У ГАЛУЗІ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ
ДИСЦИПЛІН ТА МЕТОДИК ЇХ НАВЧАННЯ**

**ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ
СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ І МОЛОДИХ УЧЕНИХ**

20 листопада 2024 року

Чернігів - 2024

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE

T.H. SHEVCHENKO NATIONAL UNIVERSITY «CHERNIHIV COLEHIUM»

UNIwersytet Pomorski w Słupsku

DRAGOMANOV UKRAINIAN STATE UNIVERSITY

SUMY STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY NAMED AFTER A. S. MAKARENKO

NIZHYN MYKOLA GOGOL STATE UNIVERSITY

POLTAVA V.G. KOROLENKO NATIONAL PEDAGOGICAL UNIVERSITY

MUNICIPAL INSTITUTION "CHERNIHIVREGIONAL SCIENTIFIC LYCEUM OF THE

CHERNIHIV REGIONAL COUNCIL"

**Step into science:
research in natural sciences and mathematics, and their
teaching methods**

ABSTRACT BOOK

**the all-Ukrainian scientific-practical conference with international participation
for students, graduate students and young scientists**

20th November 2024

Chernihiv 2024

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ»
імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА

UNIWERSYTET POMORSKI W SŁUPSKU

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Михайла ДРАГОМАНОВА
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені А. С. МАКАРЕНКА

НІЖИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Миколи ГОГОЛЯ
ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені В. Г. КОРОЛЕНКА

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ НАУКОВИЙ ЛІЦЕЙ
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»

КРОК У НАУКУ: ДОСЛІДЖЕННЯ У ГАЛУЗІ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН ТА МЕТОДИК ЇХ НАВЧАННЯ

ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ
І МОЛОДИХ УЧЕНИХ

20 листопада 2024 року

**Чернігів
2024**

УДК 378.016: 5] (091)
К 83

Редакційна колегія:

Третьак Олександр Петрович – декан природничо-математичного факультету НУЧК імені Т. Г. Шевченка, кандидат біологічних наук, професор;

Курмакова Ірина Миколаївна – завідувач кафедри хімії, технологій та фармації НУЧК імені Т. Г. Шевченка, доктор технічних наук, професор;

Філон Лідія Григорівна – завідувач кафедри математики НУЧК імені Т. Г. Шевченка, кандидат педагогічних наук, доцент;

Бондар Олена Сергіївна – доцент кафедри фізики та астрономії НУЧК імені Т. Г. Шевченка, кандидат технічних наук, доцент;

Нак Марина Миколаївна – доцент кафедри математики НУЧК імені Т. Г. Шевченка, кандидат педагогічних наук, доцент.

К 83 **Крок у науку: дослідження у галузі природничо-математичних дисциплін та методик їх навчання:** Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю студентів, аспірантів і молодих учених (20 листопада 2024 р., м. Чернігів). Чернігів : НУЧК імені Т. Г. Шевченка, 2024. 140 с.

Збірник матеріалів конференції включає роботи студентів, присвячені питанням сучасних напрямків у галузі природничо-математичних дисциплін та методик їх навчання. Розрахований на наукових працівників, викладачів, аспірантів та студентів природничо-математичних спеціальностей.

УДК 378.016: 5] (091)

*Рекомендовано до друку рішенням вченої ради
природничо-математичного факультету НУЧК імені Т. Г. Шевченка
(Протокол № 4 від 27.11.2024 р.)*

*Всі матеріали, що опубліковані в збірнику, пройшли перевірку в системі «Strike Plagiarism»
на наявність в тексті заповичень без посилань на оригінал.*

© НУЧК імені Т. Г. Шевченка, 2024
© Автори, 2024

Секція 1.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ У ГАЛУЗІ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ НАУК, БІОЛОГІЇ ТА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я.....11

Małgorzata Gradziuk, Halina Tkaczenko, Natalia Kurhaluk

EFFECT OF STORAGE-INDUCED CHANGES ON RED CELL FUNCTION AND TRANSFUSION OUTCOMES11

Agnieszka Jelonek, Jakub Kurasz, Halina Tkaczenko, Natalia Kurhaluk

THE ROLE OF HERBAL MEDICINE IN VETERINARY PRACTICE: TRADITIONAL KNOWLEDGE AND MODERN APPLICATIONS.....15

Андрушко М. Р., Моложон М. А., Смольський О. С.

ХЛОРИД-ЙОНИ ЯК СКЛАДОВІ СТОЛОВИХ МІНЕРАЛЬНИХ ВОД ТА ЇХ АНАЛІТИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ.....20

Аравін П. А., Карпенко Ю. О.

ПРИРОДНА ТА ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА ПАРКІВ БІГ АЧА І СЕДНЕВА ТА ПРОБЛЕМА ЇЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН.....21

*Асмаковський Є. В., Карпенко Ю. О., Антоненко В. П.*ЗНАХІДКА *DIPHASIASTRUM COMPLANATUM* (L.) HOLUB. У СЕРЕДНІЙ ЧАСТИНІ БАСЕЙНУ РІЧКИ СНОВ.....22*Бабич М. С., Потоцька С. О.*ЕКОСИСТЕМНА РОЛЬ *ALCER ALCER* L. ТА ЕКОЛОГО-ЛІСІВНИЧА ОЦІНКА БІОТОПІВ ЙОГО ІСНУВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ РЛП «МІЖРІЧИНСЬКИЙ»23*Балика А. В., Макей О. П., Янченко В. О.*

СИНТЕЗ НОВИХ ПОХІДНИХ НА ОСНОВІ 3-ЗАМІЩЕНИХ-1-ЦІАНОАЗЕТИДИНІВ24

Бенько Є. В., Карпенко Ю. О.

ЗАПОВІДНІ УРОЧИЩА ПОЛІСЬКОЇ ЧАСТИНИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ЇХ РОЛЬ У ЗБЕРЕЖЕННІ БІОЛОГІЧНОГО, ЦЕНОТИЧНОГО ТА ЛАНДШАФТНОГО РІЗНОМАНІТТЯ25

Білич А. С., Нак М. М.

ЗАДАЧІ РОЗВ'ЯЗНІ ТА НЕРОЗВ'ЯЗНІ ЗА ДОПОМОГОЮ ЦИРКУЛЯ І ЛІНІЙКИ.....26

Бойко В. В., Демченко Н. Р.

ФАКТОРИ РИЗИКУ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ27

Бойко В. В., Ковбаса Ю. М.

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ Й ЕТАПИ НАДАННЯ ПЕРШОЇ ДОЛІКАРСЬКОЇ ДОПОМОГИ28

Бондар К. О., Місецький А. С., Місецька Л. О., Яцканич І. І., Волошина Н. О.

ГЛОБАЛЬНЕ ПОТЕПЛІННЯ ВПЛИВ НА ЕКОСИСТЕМИ ТА БІОРІЗНОМАНІТТЯ29

Бондар К. О., Місецький А. С., Місецька Л. О., Яцканич І. І., Волошина Н. О.

РОЗШИРЕННЯ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ У ВІЙСЬКОВИЙ ЧАС30

<i>Ткач О. М., Шиян Н. І.</i> МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ'ЯЗКИ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН ТА ІНТЕГРАЦІЯ ХІМІЇ В МОЛЕКУЛЯРНУ ФІЗИКУ ЗА ДОПОМОГОЮ ОПОРНИХ СХЕМ.....	118
<i>Черненко О. А., Самойленко П. В.</i> ВИКОРИСТАННЯ ТЕРМІНУ «ІНДЕКС» У НАВЧАННІ УЧНІВ РОЗВ'ЯЗУВАННЮ РОЗРАХУНКОВИХ ЗАДАЧ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ	120
<i>Шевченко О. С.</i> ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН МАГІСТРАМИ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО НАПРЯМКУ НАВЧАННЯ (ЕКОЛОГАМИ)	121
<i>Ярошенко А. І., Самойленко П. В.</i> ОСОБЛИВОСТІ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ХІМІЯ)	121
Секція 3. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАННІ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН	123
<i>Бережної В. Д., Тулученко Г. Я.</i> АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ СУЧАСНИХ МОДЕЛЕЙ ІШ ДЛЯ РОЗРОБКИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ З ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ	123
<i>Бутко А. Ю.</i> ГРУПОВА НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ШКОЛЯРІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ХІМІЇ У 7 КЛАСІ	124
<i>Кузьменко М. С., Майбородіна Н. В.</i> СИСТЕМА КОМП'ЮТЕРНОЇ АЛГЕБРИ У ВИЩІЙ МАТЕМАТИЦІ.....	124
<i>Остафійчук Н. М., Кульчицька Н. В.</i> ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІКТ ПРИ ВИВЧЕННІ ТЕМИ «КООРДИНАТИ І ВЕКТОРИ» У СТАРШІЙ ШКОЛІ	125
<i>Побрусилу В. О., Майбородіна Н. В.</i> ВИКОРИСТАННЯ МАТНСАД У ВИЩІЙ МАТЕМАТИЦІ.....	126
<i>Сухомлин К. В., Слюта А. М.</i> ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ У ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ.....	126
<i>Троценко С. Я., Слюта А. М.</i> ПРОЄКТУВАННЯ ТА РОЗРОБКА КАРТОГРАФІЧНИХ ВЕБ-ДОДАТКІВ ТА ГЕОПОРТАЛІВ В ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНІЙ СФЕРІ.....	127
<i>Холявко Д. Р., Слюта А. М.</i> СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ТЕХНІКИ ДЛЯ ВИКЛАДАННЯ ГЕОГРАФІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩІЙ ШКОЛІ	128
ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ.....	131

Секція 3.

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАННІ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Бережної В. Д., Тулченко Г. Я.

АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ СУЧАСНИХ МОДЕЛЕЙ ШІ ДЛЯ РОЗРОБКИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ З ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ

Аналіз застосування інструментів штучного інтелекту (ШІ) у процесі створення тестових завдань з вищої математики виявляє як значний потенціал, так і ряд обмежень. Наразі не існує моделей штучного інтелекту, які спеціально навчені створювати тестові завдання з вищої математики. Однак існує кілька великих мовних моделей, які можна адаптувати для створення таких тестів, зокрема: ChatGPT [1], Claude [2], Gemini [3]. Серед моделей ШІ, які припускають використання в запитах та відповідях математичних формул, додатково вкажемо такі: Wolfram Alpha [4], Google Bard [5], Mathpix [6].

Інструменти ШІ традиційно позиціонуються, як такі, що покликані звільнити викладача від рутинної роботи. У випадку застосування інструментів ШІ викладачами вищої математики суттєвого зменшення саме рутинної роботи з набору формул зараз не спостерігається, оскільки серед форматів формул, які можуть використовувати моделі ШІ для імпорту та експорту інформації, відсутні формати MathType та Word Equation, які є найбільш вживаними форматами формул у текстовому редакторі Word.

Точність розуміння запиту з формулами часто напряму залежить від використаного формату формул. Власний досвід показує, що ШІ Gemini найкраще інтерпретує формули в форматі Latex. Крім того, Gemini припускає використання текстового опису формул, формату MathML, запису математичних формул за допомогою стандартних символів ASCII, графічного зображення формул. Також модель ШІ може використовувати власний формат формул, наприклад, використовується Wolfram Language в моделі Wolfram Alpha.

Розробниками ШІ Gemini заявлена велика кількість видів тестових завдань, які можуть бути згенеровані за допомогою цієї моделі. Для перевірки знань з вищої математики найбільш вживаними видами є: завдання з множинним вибором, завдання на відповідність, завдання на упорядкування.

При практичному використанні ШІ Gemini для генерування тестових завдань несподіваною є відмова моделі ШІ одразу генерувати стандартну кількість завдань у 30 варіантів. При тому, що сама модель ШІ Gemini повідомляє, що може згенерувати практично необмежену кількість варіантів тестових завдань.

Модель ШІ Wolfram Alpha дозволяє генерувати тестові завдання як запрограмовані за допомогою Wolfram Language розв'язання обернених задач. З кількістю згенерованих варіантів задач в цьому випадку труднощів не виникає, але використання самого ШІ сходить нанівець, оскільки в такий спосіб тестові завдання можна генерувати в усіх системах комп'ютерної математики.

Інтеграція ШІ-інструментів для генерації тестових завдань до LMS відкриває нові можливості для трансформації сучасних освітніх процесів. Так, для популярної в Україні LMS Moodle прийнятним є використання файлів з тестовими завданнями у форматі GIFT, XML або використання плагінів: H5P, LTI. Але для задіяння, наприклад, плагіну H5P необхідно навчити модель Gemini генерувати завдання у форматі JSON, який містить питання, варіанти відповідей та правильну відповідь. В той же час, навчання моделі Gemini для генерації тестових завдань у форматі JSON є складним процесом, який вимагає знань в області машинного. Однак, це відкриває великі можливості для автоматизації процесу створення навчальних матеріалів та підвищення ефективності освітнього процесу.

Список використаних джерел

1. Official site of AI ChatGPT. URL: <https://chat.openai.com/>
2. Official site of AI Claude. URL: <https://claude.ai>
3. Official site of AI Gemini. URL: <https://gemini.google.com/>
4. Official site of AI Wolfram Alpha. URL: <https://www.wolframalpha.com/>
5. Official site of AI Google Bard. URL: <https://bard.google.com/>
6. Official site of AI Mathpix. URL: <https://mathpix.com/>